

Chiroptères du sud du Congo (Brazzaville)

par

V. AELLEN

et

A. BROSSET

Muséum d'Histoire naturelle de Genève
Laboratoire d'Ecologie générale du Muséum national d'Histoire naturelle
91 — Brunoy, France

Avec 1 planche et 2 figures dans le texte

Depuis quelques années, les entomologistes médicaux de l'ORSTOM, rattachés au Centre de Brazzaville, ont entrepris l'examen des mammifères sauvages de ce pays aux fins de savoir si certains d'entre eux ne constituaient pas les vecteurs ou les réservoirs de parasites dangereux pour l'homme. Ces recherches impliquaient au départ la capture et l'identification systématique des micro-mammifères peuplant le territoire étudié. Une collection assez considérable de chiroptères fut réunie par M. Adam. Les spécimens nous ont été remis pour étude, soit directement, soit par l'intermédiaire du professeur Bourlière et de M. Taufflieb.

Dans un travail séparé, J. P. Adam a bien voulu accepter de relater ses propres observations de terrain. Nous traiterons ici de la systématique des espèces en y joignant les considérations faunistiques qui nous ont paru intéressantes, laissant à J.-P. Adam le soin d'exposer les données écologiques.

L'intérêt des présentes collections est évident. La République du Congo reste une région d'Afrique où la faune fut peu prospectée. Alors que les chiroptères du Congo ex-belge, du Gabon, du Cameroun, ont fait l'objet de publications importantes, ceux de la République du Congo sont mal connus. Une récente publication de l'un de nous (BROSSET, 1966 *a*) portait essentiellement sur des espèces frugivores et phytophiles, collectées par MM. Descarpenteries et Villiers. La collection Adam qui est étudiée ici porte au contraire presque toute sur des espèces insectivores troglaphiles. Elle vient heureusement compléter ces premières données, et nous sommes désormais en mesure de connaître en gros la nature du peuplement en chiroptères de la partie sud de la République du Congo.

Cette partie du pays est précisément la plus intéressante par sa variété. En effet, à côté du massif forestier dont les espèces paraissent être celles de la forêt primaire congolaise, le pays présente tous les stades de la dégradation forestière, des savanes, une grande agglomération humaine, c'est-à-dire toute une gamme de milieux particuliers, propres à fixer des populations différenciées de chauves-souris. Bien plus, l'effet de lisière, qui se poursuit du Tanganyika à l'est, jusqu'à l'Atlantique à l'ouest, semble avoir créé le long de la bordure sud du grand massif forestier un couloir écologique qui a ouvert la voie, non seulement à la pénétration d'espèces méridionales, mais encore à celle d'espèces typiquement orientales. Grâce aux présentes collections, nous sommes en mesure de signaler non loin de l'Atlantique plusieurs espèces ou formes affines de celles qui peuplent les rives africaines de l'océan Indien.

En étendant ces notions à toute la côte du golfe de Guinée, on peut relever les espèces méridionales et orientales suivantes, qui depuis une trentaine d'années y ont été signalées, sous une forme identique ou un peu modifiée:

Coleura afra (Peters), de l'Afrique orientale, découvert d'abord en Angola, puis en Guinée portugaise (MONARD, 1939) et en Guinée ex-française (AELLEN, 1956), sous une forme nouvelle: *C. afra kummeri* Monard.

Miniopterus minor Peters, de l'Afrique orientale et méridionale (*M. minor fraterculus*), trouvé à Thysville, dans le Bas-Congo (HAYMAN, 1954), et que nous signalons plus loin dans la République du Congo.

Rhinolophus deckeni Peters, de l'Afrique orientale, trouvé sous forme d'une espèce affine, *R. silvestris* Aellen (1959), au Gabon et au Congo ex-français (voir ci-dessous).

Rhinolophus denti Thomas, de l'Afrique du Sud, découvert en une sous-espèce peu différente en Guinée ex-française: *R. denti knorri* Eisentraut (1960).

Rhinolophus swinnyi Gough, de l'Afrique du Sud, signalé récemment à Banana, embouchure du Congo (HAYMAN et al., 1966).

Rhinolophus simulator Andersen — *bembanicus* Senna, de l'Afrique de l'Est et du Sud, trouvé dans la République du Congo, sous forme d'une espèce nouvelle affine (voir plus loin).

Triaenops persicus Dobson, de l'Asie du Sud-Ouest et de l'Afrique orientale, signalé dans ce travail comme sous-espèce nouvelle dans la République du Congo.

* * *

Le matériel a été réparti dans les trois instituts suivants:

ORSTOM, Laboratoire d'Entomologie, Institut de Recherches Scientifiques au Congo, Brazzaville (IRSC)

Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (MP)

Muséum d'Histoire naturelle, Genève (MG)

Nous remercions vivement MM. Adam, Bourlière et Taufflieb, grâce auxquels nous avons pu étudier cette collection, M^{lle} Gisèle Vattier, qui a précisé la provenance du matériel, M^{me} H. Genest-Villard, du Muséum de Paris, et M. J. E. Hill, du British Museum, qui nous ont aimablement envoyé en prêt du matériel de comparaison de leur musée.

LISTE DES LOCALITÉS, TOUTES SITUÉES DANS LA RÉGION DU KOUILOU

Brazzaville: 4° 16' S / 15° 17' E

Grotte de Doumboula, Loudima: 4° 15' S / 13° 00' E

Grotte de Kimanika: 3° 59' S / 14° 25' E

Grotte de Loudima: 4° 15' S / 13° 00' E

Grotte de Matouridi: 3° 48' S / 14° 29' E

Grotte de Meya-Nwadi: à 3 km de Meya-Nzouari

Grotte de Meya-Nzouari: 3° 53' 15" S / 14° 31' 30" E

Grotte de Mpassa: 3° 51' S / 14° 27' E

Grotte de Mpoka: 3° 55' S / 14° 30' E

Pointe-Noire: 4° 48' S / 11° 51' E

Grotte du Viaduc, Loudima: 4° 15' S / 13° 00' E

LISTE DES ESPÈCES

La collection compte 206 spécimens, tous conservés en alcool et répartis dans les 14 espèces suivantes:

Eidolon h. helvum (Kerr)

Rousettus aegyptiacus unicolor (Gray)

Lissonycteris a. angolensis (Bocage)

Epomops f. franqueti (Tomes)

Nycteris m. macrotis Dobson

Rhinolophus l. landeri Martin

Rhinolophus silvestris Aellen

Rhinolophus adami, sp. nov.

Hipposideros caffer (Sundevall)

Triaenops persicus majusculus, subsp. nov.

Myotis megalopus (Dobson)

Eptesicus tenuipinnis (Peters)

Pipistrellus nanus (Peters)

Miniopterus minor Peters

Eidolon h. helvum (Kerr)

Vespertilio vampyrus helvus Kerr, Animal Kingdom 1 (1): XVII, 91, 1792. Sénégal (cf. ANDERSEN, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 19: 504, 1907).

Brazzaville, 9.1966 — 1 spécimen, coll. Adam (096M) — MP.

Il n'y a rien de nouveau à dire sur cette espèce banale, déjà signalée au Congo français par POUSARGUES en 1896, indiquée comme commune à Brazzaville par MALBRANT et MACLATCHY (1949) et récemment citée encore dans cette ville par l'un de nous (BROSSET, 1966 a).

Rousettus aegyptiacus unicolor (Gray)

Eleutherura unicolor Gray, Cat. Monk. etc.: 117, 1870. Gabon.

Grotte de Loudima, 19.6.1964 — 1 ♀ subad., coll. Taufflieb (3413) — MG 1074.15.

Cette roussette n'était pas connue dans le Congo ex-français jusqu'aux trouvailles de J.-P. Adam: TAUFFLIEB (1962), citant des acariens parasites, l'indique dans la grotte de N'Tsouari (= Meya Nzouari). A peu près à la même époque, MM. Villiers et Descarpenteries trouvaient *R. aegyptiacus* en d'autres lieux du Congo: Brazzaville, Sibiti et Dimonika (BROSSET, 1966).

Nous utilisons la nomenclature de KOOPMAN (1966), qui met en synonymie de *R. aegyptiacus unicolor* (Gray, 1870) le *R. aegyptiacus occidentalis* Eisentraut, 1959. Cette façon de faire nous semble judicieuse, puisque le type de *unicolor* existe au British Museum, fait qui semble avoir échappé à EISENTRAUT, à qui nous sommes redevables de la précieuse revision de l'espèce *aegyptiacus*.

Lissonycteris a. angolensis (Bocage)

Cynonycteris angolensis Bocage, J. Sci. Math. Phys. Nat., Lisboa (2) 5: 133, 138, 1898. Pungo Andongo, Angola.

Grotte de Matouridi, 25.4.1963 — 1 ♀ subad., coll. Taufflieb (2609) — MG 1074.14.

Grotte de Mpoka, 9.10.1962 — 1 ♂ ad., coll. Adam (561-22) — MP.

Il s'agit aussi d'une espèce nouvelle pour la République du Congo, où sa présence était à prévoir puisqu'elle avait été signalée au nord au Cameroun et en Guinée espagnole, et au sud au Congo ex-belge et en Angola.

C'est NOVICK (1958) qui le premier a proposé d'élever au rang générique le sous-genre *Lissonycteris* Andersen. Seul parmi toutes les autres espèces de *Rousettus*, *L. angolensis* ne pratique pas l'orientation acoustique et se rapproche par ce caractère de *Eidolon* et de tous les autres Mégachiroptères sauf *Rousettus*.

ANDERSEN (1912: 53) considérait déjà *R. angolensis* comme « the most aberrant species of *Rousettus*... ». LAWRENCE et NOVICK (1963) ont analysé ce point de vue et séparent aussi *Lissonycteris* en un genre distinct. L'un de nous (BROSSET, 1966 *b*) a résumé ces données et a adopté aussi ce changement de nomenclature.

***Epomops f. franqueti* (Tomes)**

Epomophorus franqueti Tomes, Proc. zool. Soc. London: 54, 1860. Gabon. Pointe-Noire, 29.6.1963 — 1 ♂ immat., coll. Taufflieb — IRSC. Brazzaville, 9.1966 — 1 spécimen, coll. Adam (150 M) — MP.

Cette espèce banale est indiquée comme commune dans la région de Brazzaville (MALBRANT et MACLATCHY, 1949). Plus récemment, elle est signalée à Sibiti et aussi à Brazzaville (BROSSET, 1966 *a*).

***Nycteris m. macrotis* Dobson**

Nycteris macrotis Dobson, Monogr. Asiat. Chiropt.: 80, 1876. Sierra Leone. Grotte de Loudima, 20.6.1963 — 2 ♂♂, 1 ♀, coll. Taufflieb (3407) — MG 1074.16 à 18.

Grotte de Loudima, 1.8.1964 — 2 ♀♀ ad., 1 ♂ subad., 2 ♀♀ subad., coll. Adam — MP.

Nycteris macrotis semble plutôt une espèce de savane. Elle n'a pas été rencontrée dans le bloc forestier congolais. La présence de jeunes dans la grotte de Loudima montre que cette cavité abrite une colonie de mise-bas.

On se doute depuis quelques années déjà que *aethiopica* Dobson (1878) et *macrotis* Dobson (1876) sont conspécifiques. KULZER (1962) citant Harrison, puis KUHN (1965) et KOOPMAN (1965) admettent respectivement que *oriana* Kershaw (1922), *aethiopica* et *luteola* Thomas (1901) ne sont tout au plus que des sous-espèces de *macrotis*. Il en est de même du *Nycteris aethiopica guineensis* Monard (1939) qui est un synonyme absolu de *macrotis*¹.

Il est certain que plusieurs de ces formes tomberont encore en synonymie absolue de *macrotis*. De nombreuses citations de *N. aethiopica* dans l'ouest africain doivent se rapporter en fait à *N. m. macrotis*. C'est probablement le cas pour les deux *N. ae. aethiopica* que EISENTRAUT et KNORR (1957) signalent en Guinée. Les *N. aethiopica* du Libéria, cités par KUHN en 1962, sont rapportés par le même auteur en 1965 à *N. m. macrotis*. Les spécimens du Cameroun que l'un de nous (AELLEN, 1952) désignait *N. ae. aethiopica* sont en fait des *N. m. macrotis*. Il en va

¹ L'un de nous (V. A.) a examiné l'un des types (♂ 283) et l'a trouvé parfaitement identique à *N. m. macrotis*.

certainement de même pour les *N. aethiopica* que l'un de nous (BROSSET, 1966 a) signalait au Congo, à Brazzaville et Dimonika.

L'espèce *Nycteris macrotis-aethiopica* n'était pas connue au Congo jusqu'à cette dernière citation.

Nycteris m. macrotis, en millimètres

	♂ ad. 1074.16 MG	♂ ad. 1074.17 MG	♀ ad. 1074.18 MG	♀ ad. 01.09.64.03 MP
Avant-bras	50	48,5	50,5	50
3 ^e doigt, métacarpe . . .	40	38	40	38,5
— 1 ^{re} phal.	27,5	25	26	26
— 2 ^e phal.	31	30	32,5	28
4 ^e doigt, métacarpe . . .	44	41	43,5	42
— 1 ^{re} phal.	15	13,5	15	15
— 2 ^e phal.	14	13	14	14
5 ^e doigt, métacarpe . . .	45	43	45	44
— 1 ^{re} phal.	14,5	13	14,5	14
— 2 ^e phal.	16,5	15	16	14
Tibia	25	23,5	25	26
Oreille	32	30	33	...
Crâne:				
Longueur totale (C) . .	22,1	—	—	21,6
Largeur zygomatique . .	13,3	—	—	12,3
Rangée dentaire C-M ³ .	7,9	—	—	7,5
Largeur M ³ -M ³	8,8	—	—	8,6
Rangée dentaire I-M ₃ . .	9,4	—	—	9,2

Rhinolophus l. landeri Martin

Rhinolophus landeri Martin, Proc. zool. Soc. London 1837: 101, 1838. Fernando Pô.

Grotte du Viaduc, Loudima, 1.8.1964 — 18 ♂♂, 23 ♀♀, tous adultes, coll. Adam — MP.

La coloration de ces *Rh. landeri* varie du gris au brunâtre et au rougeâtre.

La répartition de la sous-espèce *landeri* couvre le bloc forestier congolais. C'est probablement le représentant du genre le plus commun et cependant, il n'avait encore jamais été signalé dans la République du Congo. Peuplant des milieux divers, il semble accorder sa présence à l'existence d'abris convenables, constructions, mais surtout cavernes et souterrains.

Rh. l. landeri, en millimètres

	Nombre de mensurations	Minimum	Maximum	Moyenne
Avant-bras	41	40,6	45,8	44,5
3 ^e doigt, métacarpe	5	28	30	29
— 1 ^{re} phal.	5	13	14	14
— 2 ^e phal.	5	23	26	24
4 ^e doigt, métacarpe	5	31	34	33
— 1 ^{re} phal.	5	7	8	7
— 2 ^e phal.	5	13	17	14
5 ^e doigt, métacarpe	5	30	34	31
— 1 ^{re} phal.	5	9	10	10
— 2 ^e phal.	5	12	15	13
Tibia	5	17,9	19,5	18
Crâne:				
Longueur totale (C)	5	17,5	19,2	17,9
Largeur M ³ -M ³	5	6,4	7,1	6,8
Rangée dentaire C-M ³ . . .	5	6,7	7,2	6,9
Longueur mandibule	5	11,9	12,5	12,1

Rhinolophus silvestris Aellen

Rhinolophus silvestris Aellen, Arch. Sci., Genève 12 (2): 228, 1959. Grotte de N'Dumbu, Lastoursville, Gabon.

Grotte de Meya-Nzouari, 25.11.1964 — 2 ♂♂ immat., 1 ♀ immat. — coll. Taufflieb (3400) — MG 1074.38 à 40.

Grotte de Meya-Nzouari, 26.7.1963 — 1 ♂ ad., 5 ♀♀ ad. — coll. Adam — MP.

Grotte de Meya-Nzouari, 25.11.1964 — 2 ♂♂ juv., 1 ♀ juv. — coll. Adam — MP.

Le pelage de ces spécimens est brun clair plus ou moins roussâtre. L'unique ♂ adulte collecté n'est pas différent, par sa taille et son pelage, de la moyenne des ♀♀.

La grotte de Meya-Nzouari est un lieu de mise-bas, comme le montre la présence en novembre de jeunes âgés d'environ 1 mois et celle d'immatures en février. La reproduction doit suivre un rythme de type austral, ce qui est normal chez les populations de rhinolophidés localisées au sud de l'Equateur.

Rhinolophus silvestris est une espèce récemment décrite du sud du Gabon par l'un de nous (AELLEN, 1959). Nous n'avions eu entre les mains que le type. Cette espèce n'avait pas été reprise jusqu'ici depuis sa description. Cette série vient heureusement augmenter nos connaissances sur cette chauve-souris mal

connue. L'espèce est donc nouvelle pour la République du Congo (cf. ADAM et VATTIER, 1967, p. 220).

R. silvestris est proche de *R. deckeni* d'Afrique orientale. Le Muséum de Paris possède un spécimen typique de cette dernière espèce, provenant de l'île de Pemba, au large de la côte de Zanzibar. Comparé à nos *silvestris*, ce spécimen de *deckeni* est beaucoup plus grand, et il existe dans la morphologie des différences de détails, qui justifient le maintien de *silvestris* au rang d'espèce. Toutefois, si l'on découvre dans l'avenir, entre l'Afrique orientale et l'Atlantique, des populations intermédiaires, cette opinion pourrait devoir être révisée.

Rh. silvestris, en millimètres

	Nombre de mensurations, spécimens ad.	Minimum	Maximum	Moyenne
Avant-bras	6	52,9	55,8	54,3
3 ^e doigt, métacarpe . . .	5	36	36	36
— 1 ^{re} phal.	5	18	19	18
— 2 ^e phal.	5	30	33	30
4 ^e doigt, métacarpe . . .	5	39	42	41
— 1 ^{re} phal.	5	11	13	13
— 2 ^e phal.	5	17	20	18
5 ^e doigt, métacarpe . . .	5	40	42	41
— 1 ^{re} phal.	5	12,5	13	13
— 2 ^e phal.	5	15,5	17	16
Tibia	5	22,5	23,5	23
Crâne:				
Longueur totale (C) : .	5	22,8	24	23,5
Largeur zygomatique . .	5	11,7	12,1	11,9
Rangée dentaire C-M ³ .	5	8,7	9,3	9
Largeur M ³ -M ³	5	8,8	9,3	8,9
Longueur mandibule . .	5	16,2	16,4	16,2
Rangée dentaire I-M ₃ . .	5	11	11,4	11

Peut-on maintenir l'idée émise par l'un de nous (AELLEN, 1959) que *R. silvestris* serait une espèce forestière? Le type provient bien d'une région de forêts denses (Lastoursville), mais les trouvailles de Adam ont été faites en bordure de la grande forêt. Dans le bloc forestier congolais lui-même, où l'un de nous (A. B.) vient de faire des séjours prolongés (Gabon et nord du Congo-Brazzaville), l'espèce n'a pas été rencontrée (sauf dans la localité typique). Peut-être s'agit-il plutôt d'une forme orientale, qui aurait colonisé d'est en ouest la bordure méridionale du massif forestier congolais, sans peupler la forêt elle-même.

Rhinolophus adami, sp. nov.

TYPE. — ♀ adulte, en alcool. Grotte de Kimanika, Kouilou, République du Congo, 9.1.1967; coll. J.-P. Adam, no orig. 12/8G. Muséum de Paris 1968-408.

PARATYPES. — ♂ adulte. Grotte de Meya-Nzouari, Kouilou, République du Congo, 26.7.1963; coll. J.-P. Adam, Muséum de Genève 1129.84.

2 ♀♀ subadultes. Mêmes lieu, date et collecteur que le type, no orig. 3/8G et 8/8G. Muséum de Paris 1968-409 et 1968-410.

DIAGNOSE. — *Rhinolophus* de taille moyenne (avant-bras 47 à 49 mm; long crâne 20,3 à 20,6 mm). Feuille nasale grande (long. 15 à 16 mm, larg. 8,5 à 9 mm) à connectif arrondi dépassant quelque peu le sommet de la selle; lancette non acuminée, à bords droits ou un peu convexes; selle à dossier (procès vertical) large et à bords concaves. Troisième métacarpe non réduit, supérieur à 90% du cinquième métacarpe. P² dans la rangée dentaire, séparant nettement C de P⁴. P₃ implanté au bord externe, mais bien développé et séparant P₂ de P₄. Crâne étroit: largeur zygomatique (qui est inférieure à la largeur mastoïde) mesurant moins de la moitié de la longueur totale (au bord antérieur de C). Pont palatal long; son bord médian antérieur arrive au niveau du bord antérieur de M¹.

DESCRIPTION. — Les dimensions externes (sauf la feuille nasale) entrent pour la plupart dans les limites de variation de *R. capensis*. Les oreilles sont très grandes, elles mesurent plus de la moitié de la longueur de l'avant-bras. Le bord interne est assez régulièrement convexe de la base au sommet; celui-ci est bien marqué et forme un angle droit, ou même un peu aigu, toutefois fortement arrondi à la pointe; le bord externe est nettement concave vers le sommet, puis très légèrement convexe jusqu'à l'antitragus. Celui-ci est régulièrement convexe et séparé du pavillon par une encoche à angle très obtus; il mesure environ 13 mm de l'insertion de base à l'encoche.

La feuille nasale est très caractéristique de cette espèce; elle est grande, surtout longue. Le fer à cheval recouvre presque tout le museau et présente une large échancrure au milieu de son bord antérieur. La selle est très large (3,2 mm) et son procès vertical (dossier) est environ aussi large que haut; ce procès est un peu plus large à la base qu'au sommet et ses bords latéraux sont légèrement concaves; il en résulte un étranglement au milieu de la hauteur (voir tableau de mensurations). Le connectif a une pointe régulièrement arrondie qui dépasse quelque peu le sommet du dossier de la selle. La lancette, triangulaire, possède des bords latéraux légèrement convexes et une pointe peu aiguë, donc absolument pas acuminée comme c'est le cas chez les espèces comparables, *simulator*, *bembanicus* et *capensis*.

La lèvre inférieure présente trois sillons délimitant deux lobes bien développés, comme chez *simulator* et *capensis*.

Le patagium s'insère à la partie distale du tibia ou à la cheville.

Le troisième métacarpe n'est pas réduit; il mesure toujours plus des 90% du cinquième. La queue est plus longue que la moitié de l'avant-bras.

La coloration de cette nouvelle espèce ne présente rien de particulier. Le type (♀) est brun assez clair sur le dos; la face ventrale est gris-brunâtre. Les paratypes sont plus foncés dessus, mais le ventre est aussi gris-brunâtre; l'un (8/8G) est même blanchâtre au bas-ventre. La feuille nasale est très claire, couleur chair. Les oreilles sont brunes, un peu plus foncées au sommet. Le patagium est brun foncé.

FIG. 1.

Rhinolophus adami, sp. nov.

Feuille nasale.

A. Aspect général; B. Profil du connectif; C. Procès vertical de la selle.

Le crâne présente des proportions semblables à celles de *simulator-bembanicus*. Il est très étroit: sa plus grande largeur n'atteint pas la moitié de la longueur totale (mesurée au bord antérieur de C). Le renflement nasal est fortement marqué; le profil général du crâne rappelle beaucoup celui de *bembanicus* figuré par SENNA (1914, p. 2). La largeur zygomatique est égale ou inférieure à la largeur mastoïde. Le rapport largeur zygomatique sur longueur C-M³ est nettement inférieur (1,26) à celui mesuré sur *capensis* (1,38 à 1,41), et *simulator-bembanicus*

Rhinolophus adami, en millimètres

	Type ♀ ad. 12/8G	♂ ad. 1129.84	♀ subad. 3/8G	♀ subad. 8/8G
Avant-bras	49	49	47	47
3 ^e doigt, métacarpe . . .	33,5	33	32	32
— 1 ^{re} phal.	15,5	16	14,5	15
— 2 ^e phal.	26,5	28	25	25,5
4 ^e doigt, métacarpe . . .	37	37	35,5	35,5
— 1 ^{re} phal.	8,5	8,5	8	8
— 2 ^e phal.	16	16,5	15	16
5 ^e doigt, métacarpe . . .	36,5	36,5	34,5	35,5
— 1 ^{re} phal.	10,5	11	10	11
— 2 ^e phal.	14,5	15	13	15
Queue (de l'anus)	28	27	24	26
Tibia	19,5	19,5	18	18
Pied (avec griffes)	9	9	8,5	9
Oreille	25	26	25	25
Feuille nasale, longueur . .	15	16	15	15
Largeur fer à cheval	9	8,5	9	9
Hauteur de la selle	3,5	3,3	3,3	3,5
Largeur de la selle:				
à la base	3,2	3,5	3,1	3
au milieu	2,4	2,4	2,2	2,2
au sommet	2,5	2,8	2,4	2,5
		Type ♀ 12/8G	♂ 1129.84	
Crâne:				
Longueur totale (C)		20,3	20,6	
Longueur condylobasale (C)		18,1	18,7	
Longueur basale (C)		16,2	(16,7)	
Longueur palatale (C)		6,2	6,5	
Longueur palation-basion		10	10,2	
Longueur pont palatal (au milieu)		2,8	3	
Longueur rangée dentaire C-M ³		7,4	7,6	
Longueur rangée dentaire P ⁴ -M ³		5,2	5,4	
Longueur C-P ⁴ (pointes)		2	2	
Largeur zygomatique		9,3	(9,6)	
Largeur mastoïde		9,8	9,6	
Largeur interorbitaire		2,5	2,5	
Largeur M ³ -M ³		6,9	6,9	
Largeur C-C (à la base)		4,8	5,1	
Largeur C-C (pointes)		3,8	4,3	
Longueur mandibule (condyle-I ₁)		13,3	—	
Longueur rangée dentaire I ₁ -M ₃		8,5	—	
Longueur rangée dentaire C-M ₃		7,6	—	

(1,30 à 1,40); ce rapport illustre particulièrement bien cette étroitesse du crâne. le pont palatal, mesuré au milieu, est remarquablement long et comparable à celui de *simulator-bembanicus* : il constitue les 38 à 39,5 % de la longueur C-M³, alors que chez *capensis* il ne représente que les 34 à 35 % (*simulator* : 38,5 %; *bembanicus* 42,5 %). Le milieu du bord antérieur du pont palatal arrive au niveau du bord antérieur de M¹; le point médian du bord postérieur se situe entre M² et M³. Un long pont palatal est un caractère archaïque chez les *Rhinolophus*. Dans notre nouvelle espèce, cette ancienneté se manifeste aussi dans la denture.

Au maxillaire supérieur, P² est situé dans la rangée dentaire et sépare nettement C de P⁴; les pointes de C et P⁴ sont séparées de 2 mm. La hauteur de P² atteint ou dépasse légèrement le cingulum de C.

Au maxillaire inférieur, P₃ est inséré sur le bord externe de la rangée dentaire et sépare P₂ de P₄. P₂ est remarquablement petit; cette dent n'atteint pas la moitié de la hauteur de P₄ et rappelle, par ce caractère, *R. alticolus*.

REMARQUES. — Il est curieux de constater la découverte dans une région géographique restreinte — l'ancienne AEF — de deux espèces nouvelles de *Rhinolophus* en l'espace d'une dizaine d'années. *R. silvestris*, décrit en 1959, est une espèce bien individualisée ayant son plus proche parent dans une espèce orientale, *deckeni*. La nouvelle espèce *R. adami* est proche, elle, de deux formes d'Afrique du Sud-Est, deux formes que plusieurs auteurs pensent devoir être synonymes: *simulator* et *bembanicus*. *R. bembanicus* n'est connu que par le type, provenant de Zambie. *R. simulator* a été signalé en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Katanga (?), en Rhodésie, au Mozambique, au Botswana et en République d'Afrique du Sud (Transvaal et Natal).

Afin de pouvoir comparer facilement notre nouvelle espèce à ses plus proches parents, nous avons divisé les espèces africaines du groupe *ferrumequinum* en deux sous-groupes ainsi définis:

Groupe ferrumequinum : connectif à sommet arrondi et bas, ne dépassant pas ou seulement de peu le procès vertical de la selle. Largeur du fer à cheval inférieure à 9 mm (atteignant exceptionnellement 9 mm).

Sous-groupe ferrumequinum : P² externe ou absent. C et P⁴ en contact ou presque: espèces: *ferrumequinum*, *augur*, *darlingi*, *clivosus*.

Sous-groupe capensis : P² dans la rangée dentaire, séparant nettement C de P⁴: espèces: *capensis*, *alticolus*, *denti*, *swinyi*, *simulator*, *bembanicus*, *adami*.

Les espèces de ce dernier sous-groupe sont distinguées dans la clé dichotomique suivante:

1. Feuille nasale grande: fer à cheval de 8,5 à 9 mm, largeur de la selle à la base 3 à 3,5 mm. Palais osseux (pont palatal) long: le milieu de son bord antérieur arrive au niveau du bord antérieur

de M¹. Crâne long et étroit: sa plus grande largeur est inférieure à la moitié de sa longueur. Avant-bras 49 mm. Crâne 20,3 à 20,6 mm *adami*

1. Feuille nasale plus petite: largeur du fer à cheval ne dépassant pas 8,3 mm, généralement beaucoup moins 2.
2. Avant-bras 46,5 à 51,5 mm. Crâne 19,5 à 21,3 mm. C-M³ 7,1 à 7,8 mm. Palais osseux court (C et P⁴ sont parfois en contact à l'intérieur, mais P², toujours présent, est situé dans la rangée dentaire) *capensis*
- Avant-bras 37,5 à 48,5 mm, généralement inférieur à 46 mm. Crâne 16,8 à 19,5 mm. C-M³ 5,8 à 7 mm 3.
3. Palais osseux (pont palatal) long, comme chez *adami*. Avant-bras 42 à 45,5 mm. Crâne 17,7 à 19 mm. C-M³ 6,5 à 7 mm 4.
- Palais osseux court: le milieu de son bord antérieur arrive tout au plus au niveau du tiers antérieur de M¹ 5.
4. Largeur du fer à cheval 7 mm. Procès vertical de la selle fortement rétréci au milieu *bembanicus*
- Largeur du fer à cheval 8 à 8,3 mm. Procès vertical de la selle peu rétréci au milieu *simulator*
5. Crâne 18,4 à 19,5 mm. Lancette non acuminée, à bords droits. Avant-bras 42,5 à 48,5 mm *alticolus*
- Crâne 18 mm ou moins. Lancette généralement acuminée, à bords concaves. Avant-bras 37,5 à 45 mm 6.
6. C-M³ 5,8 à 6,1 mm. Lancette à bords droits ou un peu concaves. Avant-bras 37,5 à 41,5 mm *denti*, s. l.
- C-M³ 6,2 à 6,5 mm. Lancette acuminée, à bords nettement concaves. Avant-bras 40 à 44 mm *swinnyi*, s. l.

Hipposideros caffer (Sundevall)

Rhinolophus caffer Sundevall, Öfvers. K. Vetensk. Akad. Förhandl., Stockholm 3 (4): 118, 1846. Près de Durban, République Sud-Africaine.

Grotte de Meya-Nzouari, 26.7.1963 — 2 ♂♂, 2 ♀♀ — coll. Taufflieb (2661) — MG 1074.20 à 23.

Grotte de Matouridi, 25.4.1963 — 2 ♂♂, 1 ♀ — coll. Taufflieb (2606) — MG 1074.24 à 26.

Grotte de Loudima, 19.6.1964 — 7 ♂♂, 4 ♀♀ — coll. Taufflieb (3403-2, 3403-3) — MG 1074.27 à 37.

- Grotte de Loudima, 25.4.1963 }
 Grotte de Doumboula, 19.6.1964 } 52 ♂♂, 17 ♀♀ — coll. Adam — MP.
 Grotte de Meya-Nwadi, 2.9.1964 }
 Grotte de Meya-Nzouari, 29.11.66 — ♀ juv. — coll. Adam (505 A) — MP.
 Grotte de Kimanika, 9.1.1967 — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ immat. — coll. Adam (11, 13, 15/8G) — MP.

Hipposideros caffer, en millimètres — Spéc. ad.

	Nombre de mensurations	Minimum	Maximum	Moyenne
Avant-bras	80	45	49,6	47,8
3 ^e doigt, métacarpe . . .	5	33,5	37,1	35
— 1 ^{re} phal.	5	14,5	16	15
— 2 ^e phal.	5	17	20	19
4 ^e doigt, métacarpe . . .	5	32	36	34
— 1 ^{re} phal.	5	10	12	11
— 2 ^e phal.	5	8	9	9
5 ^e doigt, métacarpe . . .	5	28	33	35,5
— 1 ^{re} phal.	5	12	13	12,5
— 2 ^e phal.	5	9	10,5	10
Tibia	11	18	20	19
Crâne:				
Longueur totale (C) . . .	7	17,6	18,1	17,9
Largeur zygomatique . . .	7	9,6	10,1	9,8
Largeur mastoïde	4	9,3	9,7	9,4
Largeur M ³ -M ³	7	6,3	6,8	6,5
Rangée dentaire C-M ³ . . .	7	6,3	6,9	6,5
Longueur mandibule . . .	7	11,1	11,7	11,3
Rangée dentaire I-M ₃ . . .	7	7,1	7,7	7,4

Dans cette importante série, les femelles sont en moyenne un peu plus grandes que les mâles. C'est une règle assez générale chez les Rhinolophoidea qu'une taille légèrement plus forte avantage les femelles.

Le pelage des représentants de cette série oscille entre un gris brun terne et un rougeâtre orangé brillant. Tous les intermédiaires existent. La couleur du pelage, variable semble-t-il chez un même individu, suivant l'état de la mue, n'a pas de valeur systématique chez les chiroptères troglodytes tropicaux.

La population d'*Hipposideros caffer* du bas Congo, à laquelle appartient cette série de spécimens, présente deux particularités: l'homogénéité et la petite taille. Dans le nord du Gabon et au Cameroun, nous avons constaté (AELLEN, 1952;

BROSSET, 1966 *c* et inédit) que cette espèce présentait des populations polymorphes, avec des individus dont les caractères répondent à la diagnose des sous-espèces décrites comme différentes: *c. caffer* (Sundevall), *c. angolensis* (Seabra), *c. guineensis* Andersen, *c. ruber* (Noack).

Notre série semble correspondre à la population qui habite la région côtière du sud du Cameroun et que l'un de nous (AELLEN, 1952) a étudiée et nommée *c. guineensis*. En fait, cette désignation n'avait été attribuée qu'avec doute, et au vu de nos connaissances actuelles, nous jugeons maintenant plus prudent de ne pas désigner la population du Kouilou par un nom subsppécifique. En effet, les spécimens de notre série — et aussi ceux de Campo et Dipikar du sud du Cameroun — appartiennent à une population relativement très petite, dont les dimensions sont inférieures à celles données classiquement pour la forme *guineensis*, l'une des plus petites décrites pour l'ouest de l'Afrique.

Malgré les travaux récents de HILL (1963), LAWRENCE (1964), KOOPMAN (1965, 1966), etc., la question difficile des formes ou espèces renfermées sous le nom général de *Hipposideros caffer* est loin d'être tranchée. Les divergences surgissent selon les conceptions des auteurs et les régions considérées.

Les caractères invoqués par Miss B. Lawrence, concernant la feuille nasale, ne nous paraissent pas suffisamment nets pour permettre une distinction entre les formes. Mais, d'autres caractères, tirés aussi de l'expansion foliacée du nez, pourraient peut-être être utilisés; nous pensons en particulier à la paire de petites languettes verticales antéro-latérales aux narines, qui nous ont paru assez peu variables dans une population donnée, mais bien différentes d'une population à l'autre.

H. caffer est sans doute le plus fréquent et le plus largement répandu des chiroptères africains. Il semble arrivé à ce point de l'évolution où s'actualisent dans certaines populations les facteurs de diversification qui peuvent conduire à la formation et à la ségrégation de formes nouvelles. Le phénomène, toutefois, n'est pas général dans toute l'aire de répartition de l'espèce, et la diversification ne touche que certaines populations et non d'autres, soit que chez ces dernières le processus soit terminé et les formes différentes ségrégées et stabilisées, soit que le processus diversificateur ne s'y soit pas manifesté. Il existe chez les oiseaux et les mammifères de la région congolaise des phénomènes identiques dont la compréhension exacte pourrait sans doute contribuer à éclaircir le problème des sous-espèces, chez des formes en pleine expansion évolutive.

Très fréquemment signalé au Congo-Kinshasa et au Gabon, *H. caffer* n'a été cité au Congo-Brazza que très peu de fois: Kinkala et Mouyondzi (MALBRANT et MACLATCHY, 1949, sous le nom de *H. c. centralis*), grotte de Matouridi (matériel étudié ici) (TAUFFLIEB, 1962, sous le nom de *H. caffer*) et grotte de MeyaNzouari (matériel étudié ici) (ADAM et VATTIER, 1967, sous le nom de *H. caffer angolensis*).

***Triaenops persicus majusculus*, subsp. nov.**

TYPE. — ♂ adulte, en alcool. Grotte de Doumboula, Loudima, République du Congo, 19.6.1964; coll. J.-P. Adam. Muséum de Paris 1968-412.

PARATYPES. — 5 ♂♂ ad., 5 ♀♀ ad. Mêmes lieu, date et coll. que le type. Muséum de Paris.

4 ♂♂ ad., 2 ♀♀ ad. Mêmes lieu et date que le type, coll. Taufflieb (3403-1, 3403-4). Muséum de Genève 1074.41 à 46.

2 ♀♀ ad. Grotte de Meya-Nzouari, 29.11.1966, coll. Adam (503 A, 504 A). Muséum de Paris.

DIAGNOSE. — Semblable à *Triaenops persicus afer* Peters, mais plus grand: avant-bras 53,4 à 60,1 mm (moyenne 55,0 mm), crâne, longueur totale 18,9 à 21,2 mm (moyenne 20,4 mm).

DESCRIPTION. — Les spécimens de notre série ont été comparés à des *T. persicus afer* du Muséum de Paris, provenant de Zanzibar. Ils sont semblables, sauf pour les dimensions, qui sont plus grandes dans la nouvelle sous-espèce (cf. tableau ci-dessous).

Le caractère invoqué par DORST (1948: 18) pour séparer *afer* de *persicus*, soit le prolongement lancéolé de la selle bifide chez le premier, unicuspidé chez le second, ne nous paraît pas très valable, bien que nous n'ayons pas eu à notre disposition des *persicus* typiques. Dans notre série du Congo et sur les exemplaires de Zanzibar, cette lancette présente un bord supérieur très oblique, droit ou légèrement concave, ce qui détermine parfois un semblant de deux pointes. La variabilité de ce caractère n'avait d'ailleurs pas échappé à DOBSON (1879: 717), qui ne trouve aucune différence importante entre ces deux formes.

Il nous paraît superflu de reprendre ici une description détaillée de notre nouvelle forme, car nous ne ferions que répéter ce qu'ont dit plusieurs auteurs sur *persicus sensu lato*. Le lecteur pourra se référer aux descriptions originales et à celles de TATE (1941), de DORST (1948), de HARRISON (1955, 1963, 1964).

Actuellement, le statut taxonomique et la répartition géographique des formes du genre *Triaenops* sont les suivants ¹:

Triaenops Dobson, 1871

furcula Trouessart, 1906: Madagascar

rufus Milne-Edwards, 1881: Madagascar

humbloti Milne-Edwards, 1881: Madagascar

persicus Dobson, 1871

¹ Nous ne trouvons nulle part trace du « *Triaenops furinea* Trouessart — Aldabra Islands », cité par TATE (1941: 3). Cette espèce n'est pas reprise dans les travaux ultérieurs, comme ceux de DORST et de HARRISON.

persicus Dobson, 1871: Perse

macdonaldi Harrison, 1955: Oman

afer Peters, 1877: Aden, ex-Somaliland, Kenya, Tanzanie, Zanzibar, Mozambique

majusculus, subsp. nov.: Congo (Brazzaville)

Dans sa révision, DORST (1948) considère encore *afer* comme spécifiquement distinct de *persicus*. Mais, HARRISON (1964), qui est certainement l'auteur qui a examiné le plus de matériel de *persicus s. l.*, admet que *afer* n'est qu'une sous-espèce de *persicus*, suivant en cela la notion ancienne de DOBSON (1879).

D'après les descriptions et mensurations publiées, les quatre sous-espèces aujourd'hui reconnues de *Triaenops persicus* se distinguent avant tout par leur taille:

Triaenops persicus, en millimètres

	Avant-bras			Crâne, longueur condylobasale		
	Moyenne	Minimum	Maximum	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>p. persicus</i>	51,6	50,8	52,4	17,5	—	—
<i>p. macdonaldi</i> . . .	49,4	47,1	51,6	16,6	16,2	17,2
<i>p. afer</i>	52,8	49	55,8	17,6	16,6	18,3
<i>p. majusculus</i> . . .	55	53,4	60,1	18,2	16,9	18,7

Précisons encore que dans notre nouvelle sous-espèce la première pré-molaire supérieure (P²) est située dans la rangée dentaire, sur le bord externe, et sépare nettement la canine (C) de la deuxième prémolaire (P⁴). Cela correspond à la figure de *T. afer* donnée par DORST (1948: fig. 2 C).

Il nous paraît intéressant, d'autre part, d'étudier l'os pénién de notre nouvelle sous-espèce, puisque celui de la forme la plus voisine, soit *T. persicus afer*, est déjà connu et peut servir de comparaison (MATTHEWS, 1941).

La forme générale est assez semblable, mais l'extrémité proximale est sagittée et non lancéolée. Cependant, la différence la plus remarquable est la taille: chez *p. afer*, le baculum mesure 2,8 mm, selon la figure 15 D de MATTHEWS; il n'atteint pas 2 mm chez *p. majusculus* (1,88 et 1,57 mm sur deux spécimens examinés).

REMARQUES. — La présence d'un *Triaenops* au sud de la République du Congo est une donnée inattendue. En effet, le genre passait pour typiquement oriental. Cette notion classique est à revoir. En fait, ces chiroptères ont dû pousser vers l'ouest, à partir du Zanzibar et de la Tanzanie, et à travers le couloir écologique constitué par les lisières méridionales du Massif congolais, des populations dont

Trienops persicus majusculus, en millimètres

	Type ♂ MP 1968-412 Phase brune	♂ MP 19-04-64-24 Phase brune	♂ MG 1074,41 Phase rouge	♂ MG 1074,42 Phase brune	♂ MG 1074,43 Phase brune	♂ MG 1074,44 Phase brune	♀ MP 19-06-64-04 Phase orangée	♀ MG 1074,45 Phase brune	♀ MG 1074,46 Phase brune
Avant-bras	55,5	60,06	57,5	54	57	54	53,4	55	54,5
3 ^e doigt, métacarpe	43	45	46	44	44	43,5	39	42,5	42,5
— 1 ^{re} phal.	15	16	16	14,5	15	15,5	14	15,5	14,5
— 2 ^e phal.	22	20	21,5	20,5	21	20,5	20	20,5	20,5
4 ^e doigt, métacarpe	38	40	41	39,5	39,5	39	36	38,5	37,5
— 1 ^{re} phal.	11	12	11,5	11	11,5	11	11	10,5	11
— 2 ^e phal.	9	9	9,5	9	9	9	8	9	9
5 ^e doigt, métacarpe	31	33	33,5	32,5	31,5	31	28	31,5	31
— 1 ^{re} phal.	15	16	15	14,5	15,5	14,5	15	15	15
— 2 ^e phal.	10	12	11,5	10,5	11	11	10	10,5	10,5
Tibia	19,4	21,4	20	19,5	20,5	20	18	19	20
Pied	10,5	10,5	11	10,5	...	10,5	10,5
Queue	36	33	35	37	...	32	35
Crâne:									
Longueur totale (I)	21,1	21,1	21,1	21,2	...	19,4	19,4
Longueur totale (C)	20	21,1	20,3	20,5	20,5	20,6	18,9	18,8	18,8
Long. condylobasale (L)	18,7	18,7	18,7	18,7	...	16,9	16,9
Long. condylobasale (C)	17,7	17,8	17,8	17,8	...	16,4	16,4
Largeur zygomatique	9	9,2	9,6	9,5	9,5	9,4	8,7	9	9
Largeur mastoïde	9,3	9,3	9,3	9,2	...	8,7	8,7
Largeur interorbitaire	2,8	3,2	3,2	2,9	...	2,9	2,9
Largeur M ³ -M ³	7,8	7,2	6,9	7,3	7,3	6,9	7,1	6,6	6,6
Longueur rangée dentaire C-M ³	7,1	7,4	7,1	7,5	7,5	7,2	7,3	6,6	6,6
Longueur mandibule	13	13	13,3	13,1	13,1	13,2	11,7	12,3	12,3
Longueur rangée dentaire I-M ₃	9	9	8,3	8,6	8,6	8,5	8,3	7,7	7,7

l'extrême pointe de répartition se situe près de l'Atlantique. On peut penser qu'une exploration plus complète des régions intermédiaires conduirait à la découverte de nouveaux jalons illustrant cette progression des *Triaenops* vers l'occident. C'est du reste la forme qui peuple l'Afrique orientale qui est la plus proche de notre nouvelle sous-espèce.

FIG. 2.

Triaenops persicus majusculus, subsp. nov.

Baculum.

A. Spécimen MG 1074.43; B. Spécimen MG 1074.44.

Myotis megalopus (Dobson)

Vespertilio megalopus Dobson, Ann. Mag. nat. Hist. (4) 16: 261, 1865. Gabon. Grotte de Loudima (sans date) — 1 ♀ — coll. Adam — IRSC.

La calosité du pouce est bien marquée. Les deux dernières vertèbres caudales dépassent de la membrane interfémorale. Les teintes du pelage sont les suivantes: sous-poil brun sombre; sur le dessus, l'extrémité des poils est châtain clair, dessous, elle est gris clair. La ressemblance avec *Myotis daubentoni* d'Eurasie est frappante, comme l'avait déjà remarqué DOBSON.

Myotis megalopus restait une espèce quasi mythique, connue seulement par sa description originale (le type et un paratype), décrite il y a bientôt un siècle et provenant du Gabon. La description de DOBSON est très claire et s'applique parfaitement à notre spécimen.

Le statut taxonomique a été longtemps rendu confus par THOMAS. On peut résumer l'historique de cette espèce ainsi:

En 1872, DOBSON décrit un *Vespertilio macropus* du Cachemire. Comme ce nom est préoccupé par *Vespertilio macropus* Gould, 1854 (d'Australie), DOBSON propose en 1873 de lui substituer le nom nouveau de *longipes*. En 1875, DOBSON décrit une nouvelle espèce, sous le nom de *Vespertilio megalopus*, dont la localité typique est « Gaboon ». Dans sa monographie de 1878, DOBSON maintient ses deux espèces qu'il distingue parfaitement et dont il donne pour chacune une figure de l'oreille; *megalopus* est représenté par 2 ♂♂ du Gabon. C'est THOMAS (1915) qui vient jeter le doute dans les esprits lorsqu'il déclare qu'après examen des types de *megalopus* et *longipes*, ces deux espèces sont identiques et que le nom de *longipes* seul est valable.

Myotis megalopus, en millimètres

	♀ — Congo	♂ — Gabon Type DOBSON, 1875
Tête + corps	48	41,9
Avant-bras	37,2	36,8
3 ^e doigt, métacarpe	34	58,4
— 1 ^{re} phal.	12	
— 2 ^e phal.	9	
4 ^e doigt, métacarpe	33	—
— 1 ^{re} phal.	9	
— 2 ^e phal.	10	
5 ^e doigt, métacarpe	32	48,3
— 1 ^{re} phal.	9	
— 2 ^e phal.	8	
Tibia	17,5	15,2
Pied (sans griffes)	9	—
Pied (avec griffes)	—	10,2
Queue	38	40,6
Crâne:		
Longueur totale	14,9	
Largeur zygomatique	9,5	
Largeur M ³ -M ³	6,4	
Rangée dentaire C-M ³	6,5	
Longueur mandibule	10,8	
Rangée dentaire I-M ₃	7,3	

Jusqu'à la trouvaille récente de J.-P. Adam, on n'avait pas repris ce petit *Myotis*. Il nous paraît que les données de DOBSON sont exactes, et que par conséquent l'espèce africaine doit s'appeler *Myotis megalopus* (Dobson, 1875) et l'espèce asiatique *Myotis longipes* (Dobson, 1873). Dans le synopsis des espèces du genre *Vespertilio*, DOBSON (1878) place son *V. longipes* à côté de *V. capaccinii* et son *V. megalopus* à côté de *V. daubentoni*. Ces notions nous paraissent encore très valables; nous avons vu que *megalopus* est effectivement une espèce très proche de *daubentoni*, alors que *longipes* est indiqué comme très voisin de *capaccinii* par MEYER-CEHME (1965) qui a récemment examiné plusieurs spécimens d'Afghanistan.

Au vu de son anatomie, on peut supposer que *M. megalopus*, comme les autres espèces du sous-genre *Leuconoe*, chasse des proies plus ou moins aquatiques, au-dessus de l'eau. La grotte de Loudima est d'ailleurs proche d'une rivière.

Eptesicus tenuipinnis (Peters)

Vesperus tenuipinnis Peters, Monatsber. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin: 263, 1872. Guinée.

Brazzaville, 11.11.1964 — 1 ♀ immat., coll. Taufflieb (3398) — IRSC.

Cette espèce à large répartition géographique a déjà été signalée quelques fois à Brazzaville: POUSARGUES (1896), BROSSET (1966 *a*).

Pipistrellus nanus (Peters)

Vespertilio nanus Peters, Reise n. Mossamb., Säugeth.: 63, 1852. Inhambane, Mozambique.

Grotte de Loudima (sans date) — 1 spécimen, coll. Adam — MP.

L'exemplaire est semblable à ceux que nous avons collectés au Gabon. Probablement très commune partout, cette espèce est inféodée écologiquement aux bananiers, dont elle colonise les bourgeons terminaux.

Notre spécimen aurait été pris dans une grotte, ce qui constitue une localisation anormale pour cette espèce¹.

P. nanus a déjà été signalé à plusieurs reprises dans le Congo-Brazzaville.

Miniopterus minor Peters

Miniopterus minor Peters, Monatsber. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1866: 885, 1867. Côte de Zanzibar.

Grotte de Meya-Nzouari, 7.1961 — 2 ♂♂, 1 ♀, coll. Taufflieb (1644) — MG 1074.11 à 13.

Grotte de Loudima, 2.9.1964 — 1 ♀ immat., coll. Taufflieb (3413 *b*) — IRSC.

Grotte du Viaduc

Grotte de Doumboula } 6 ♂♂, 10 ♀♀, coll. Adam — MP.

Grotte de Mpsa }

HAYMAN (1954) a fait connaître ce petit minioptère de Thysville (Congo-Kinshasa). On sait que l'espèce *minor* comprend actuellement quatre sous-espèces, soit:

¹ PAULIAN et GRJEBINE (Natural. malgache 1953) signalent la trouvaille de *Pipistrellus nanus* dans des grottes de la réserve de Namoroka, à Madagascar.

minor Peters, 1867 — Afrique orientale et (?) bas Congo
manavi Thomas, 1906 — Madagascar
fraterculus Thomas et Schwann, 1906 — Afrique du Sud
griveaudi Harrison, 1959 — Grande Comore.

Miniopterus minor, en millimètres

	Nombre de mensurations	Minimum	Maximum	Moyenne
Avant-bras	19	37,2	39,8	38,8
3 ^e doigt, métacarpe	8	32,5	34	33,5
— 1 ^{re} phal.	8	9	10,5	9,8
— 2 ^e phal.	8	24	32	27,1
4 ^e doigt, métacarpe	8	30	33	32,4
— 1 ^{re} phal.	8	6,5	9	7,3
— 2 ^e phal.	8	13	15	14,3
5 ^e doigt, métacarpe	8	28,5	30,5	29,4
— 1 ^{re} phal.	8	7	9	8,1
— 2 ^e phal.	8	5	8	6,6
Tibia	8	15	15,9	15,3
Crâne:				
Longueur totale	6	13,6	14,3	14
Largeur zygomatique . . .	6	7,6	7,7	7,6
Largeur M ³ -M ³	6	5,5	5,8	5,7
Rangée dentaire C-M ³ . .	6	5,1	5,5	5,3
Longueur mandibule . . .	6	9,7	10,3	10
Rangée dentaire I-M ₃ . .	6	6,3	6,6	6,4

D'après les mensurations publiées, en particulier celles de HARRISON (1959), c'est de la forme typique que nos exemplaires se rapprochent le plus: *manavi* et *griveaudi* sont plus petits, *fraterculus* est plus grand. Nos minioptères du Congo semblent à peine plus grands que *m. minor*. Si l'on devait les séparer de celui-ci en tant que sous-espèce particulière, il est probable que le nom de *newtoni* devrait leur être attribué. *Miniopterus newtoni* Bocage (1889) n'est connu que par sa description originale basée sur des spécimens de l'île de Saint-Thomé, mais les quelques mensurations publiées (malheureusement aucune du crâne) correspondent parfaitement à celles de nos exemplaires.

Nous croyons donc pouvoir ajouter, au moins provisoirement, à la liste des formes de *Miniopterus minor* une cinquième sous-espèce:

newtoni Bocage, 1889 — Ile de Saint-Thomé et (?) bas Congo.

Il s'agit encore d'un chiroptère dont les affinités orientales sont évidentes. A partir de l'est et du sud de l'Afrique, cette espèce a dû peupler la bordure méridionale du massif forestier congolais, jusqu'à l'île de Saint-Thomé, située dans l'Atlantique au large du Gabon. Cependant, ce minioptère ne semble pas pénétrer dans le massif forestier proprement dit, que peuple une espèce différente, *Miniopterus inflatus*. En effet, nous n'avons jamais rencontré *Miniopterus minor*, espèce troglophile, dans les nombreuses cavités souterraines que nous avons explorées au Gabon, au Cameroun et dans le nord de la République du Congo. EISENTRAUT (1963, 1964) et VERSCHUREN (1957) ne le signalent pas davantage au nord de l'Equateur.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ADAM, J.-P. et G. VATTIER. 1967. « *Bittori* » laboratoire souterrain de l'O.R.S.T.O.M. en Afrique intertropicale (République du Congo). Spelunca (4), Mém. 5: 220-222.
- AELLEN, V. 1952. Contribution à l'étude des chiroptères du Cameroun. Mém. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 8: 1-121.
- 1956. *Speleologica africana. Chiroptères des grottes de Guinée*. Bull. IFAN 18 A: 884-894.
- 1959. *Chiroptères nouveaux d'Afrique*. Arch. Sci., Genève 12 (2): 217-235.
- ANDERSEN, K. 1912. *Catalogue of the Chiroptera in the collection of the British Museum, 2^e edit. I. Megachiroptera*. London: CI+854 pp.
- BOCAGE, J. V. BARBOZA DU. 1889. *Chiroptères de l'île de Saint-Thomé*. J. Sci. math. phys. nat. Lisboa (2) 1 (3): 197-199.
- BROSSET, A. 1966a. Contribution à la faune du Congo (Brazzaville). Mission A. Villiers et A. Descarpentries. XX. *Chiroptères*. Bull. IFAN 28 A: 362-370.
- 1966b. *La biologie des chiroptères*. Paris: VII+ 240 pp.
- 1966c. *Les chiroptères du Haut-Ivindo (Gabon)*. Biol. gabon. 2 (1): 47-86.
- DOBSON, G. E. 1878. *Catalogue of the Chiroptera in the collection of the British Museum*. London: XLII + 567 pp.
- 1879. *Notes on some Species of Chiroptera from Zanzibar, with Descriptions of new and rare Species*. Proc. zool. Soc. London 1879: 715-719.
- DORST, J. 1948. *Les chiroptères du genre Triaenops Dobson (Hipposidérinés)*. Mammalia 12: 15-21.
- EISENTRAUT, M. 1959. *Der Rassenkreis Rousettus aegyptiacus E. Geoff.* Bonn. zool. Beitr. 10 (3-4): 218-235.
- 1960. *Zwei neue Rhinolophiden aus Guinea*. Stuttgarter Beitr. Naturk. 39: 1-7.
- 1963. *Die Wirbeltiere des Kamerungebirges*. Hamburg et Berlin: 353 pp.
- 1964. *La faune de chiroptères de Fernando-Po*. Mammalia 28: 529-552.
- et H. KNORR. 1957. *Les chauves-souris cavernicoles de la Guinée Française*. Mammalia 21: 321-340.
- HARRISON, D. L. 1955. *On a collection of mammals from Oman, Arabia, with the description of two new bats*. Ann. Mag. nat. Hist. (12) 8: 897-910.
- 1959. *A new subspecies of lesser long-winged bat Miniopterus minor Peters, 1867, from the Comoro Islands*. Durban Mus. Novit. 5 (15): 191-196.

- HARRISON, D. L. 1963. *On the occurrence of the leaf-nosed bat *Triaenops afer* Peters, 1877, in Mozambique*. Durban Mus. Novit. 7 (3): 71-72.
- 1964. *The mammals of Arabia. Volume I*. London: XX + 192 pp.
- HAYMAN, R. W. 1954. *Notes on some African Bats, mainly from the Belgian Congo*. Rev. Zool. Bot. afr. 50 (3-4): 277-295.
- X. MISONNE, W. VERHEYEN et V. AELLEN. 1966. *The bats of the Congo and of Rwanda and Burundi*. Ann. Mus. roy. Afr. centr. In-8 — Zool. 154: 105 pp.
- HILL, J. E. 1963. *A revision of the genus *Hipposideros**. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Zool. 2 (1): 129 pp.
- KOOPMAN, K. F. 1965. *Status of forms described or recorded by J. A. Allen in « The American Museum Congo Expedition Collection of Bats »*. Amer. Mus. Novit. 2219: 34 pp.
- 1966. *Taxonomic and distributional notes on southern African bats*. The Puku 4: 155-165.
- KUHN, H.-J. 1962. *Zur Kenntnis der Microchiroptera Liberias*. Zool. Anz. 168 (5/6): 179-187.
- 1965. *A provisional check-list of the mammals of Liberia*. Senck. biol. 46 (5): 321-340.
- KULZER, E. 1962. *Fledermäuse aus Tanganyika*. Z. Säugetierk. 27 (3): 164-181.
- LAWRENCE, B. 1964. *Notes on the Horseshoe Bats *Hipposideros caffer*, *ruber* and *beatus**. Breviora 207: 5 pp.
- et A. NOVICK. 1963. *Behavior as a taxonomic clue: relationships of *Lissonycteris* (*Chiroptera*)*. Breviora 184: 16 pp.
- MALBRANT, R. et A. MACLATCHY. 1949. *Faune de l'Equateur Africain Français. II. Mammifères*. Encycl. biol. 36: 323 pp.
- MATTHEWS, L. H. 1941. *Notes on the genitalia and reproduction of some African bats*. Proc. zool. Soc. London 111 B: 289-346.
- MEYER-OEHME, D. 1965. *Die Säugetiere Afghanistans (Teil III). Chiroptera*. Science, Kabul: 42-58.
- MONARD, A. 1939. *Résultats de la Mission scientifique du D^r Monard en Guinée Portugaise 1937-1938. III. Chiroptères*. Arq. Mus. Bocage 10: 49-80.
- NOVICK, A. 1958. *Orientation in paleotropical bats. II. Megachiroptera*. J. exper. Zool. 137 (3): 443-460.
- POUSARGUES, E. de. 1896. *Etude sur les Mammifères du Congo Français*. Ann. Sci. nat. Zool. (8): 129-416.
- SENNA, A. 1914. *Chiropteri raccolti da S. A. R. La Duchessa d'Aosta nella regione dei grandi laghi dell'Africa equatoriale*. Annuar. Mus. zool. Univ. Napoli 4 (9): 1-8.
- TATE, G. H. H. 1941. *Results of the Archbold Expeditions. No. 36. Remarks on some Old World Leaf-nosed Bats*. Amer. Mus. Novit. 1140: 11 pp.
- TAUFFLIEB, R. 1962. *Acariens Méso-stigmatés actuellement connus en République du Congo (Acarina; Laelaptidae, Spinturnicidae)*. Bull. Inst. Rech. scient. Congo 1: 109-113.
- THOMAS, O. 1915. *Scientific Results from the Mammal Survey. No. X. — A. — The Indian Bats assigned to the genus *Myotis**. J. Bombay nat. Hist. Soc. 23 (4): 607-612.
- VERSCHUREN, J. 1957. *Ecologie, biologie et systématique des Chéiroptères*. Expl. Parc Nation. Garamba. Bruxelles 7: 473 pp.

BHL

Biodiversity Heritage Library

Aellen, V and Brosset, André. 1968. "Chiroptères du sud du Congo (Brazzaville)." *Revue suisse de zoologie* 75, 435–458.

<https://doi.org/10.5962/bhl.part.97040>.

View This Item Online: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/138380>

DOI: <https://doi.org/10.5962/bhl.part.97040>

Permalink: <https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/97040>

Holding Institution

American Museum of Natural History Library

Sponsored by

BHL-SIL-FEDLINK

Copyright & Reuse

Copyright Status: Public domain. The BHL considers that this work is no longer under copyright protection.

Rights Holder: Muséum d'histoire naturelle - Ville de Genève

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at <https://www.biodiversitylibrary.org>.